

ховаршиносони машҳури рус – А.А. Фрейман, В.В. Бартолд, С.Ф.Олденбург, А.А. Семёнов, Ю.А.Якубовский А.М. Беленитский, П.П. Иванов, И.П. Петрушевский, А.Л. Троицкая, О.Д. Чехович, Е.А. Давидович, Л.Б. Вилданова, олимони тоҷик Б. Исқандаров, А. Мухторов, О. Маҷлисов, Ҳ. Пирумшоев, Н. Маҳмудов, А. Ягонӣ, Н. Қосимов, А. Саидов, Ҳамҳа Камол, Л.Додхудонва, олимони ўзбек А.А.Абдурахимов, Р.Г.Мукминова, Р.Н.Набиев, М.Юлдошев, А.Ўранбоев, Б.В.Қазоқов, Г.Ю. Астанова ва дигарон хеле бузург аст [4, с. 110].

Дар натиҷаи фаъолияти ҷустуҷӯии Шӯъбаи таърихи қадим, асрҳои миёна ва нави Пажӯҳишгоҳи таърих коллексиаи (маҷмӯаи) аз ҳама бузургтарини ҳуҷҷатҳои таърихӣ (васиқаҳои асримиёнагӣ), катибаҳо ва дигар осори нодири таърихӣ чамъ оварда шуда, Шӯъбаи мазкур ба яке аз марказҳои маъруфи маъхазшиносии ҷумҳурий ва бойгонии он ба яке аз бузургтарин маҳзани ҳуҷҷатҳои таърихию ҳуқуқӣ, катибаҳои асримиёнагӣ табдил ёфт.

Ҳамчунин, ки ишора гардид, Шӯъбаи мазкур аз оғози ташкилбӣ ва тамоми давраи фаъолияти хеш ба чамъоварӣ, таҳқиқу омӯзиш, интишори дастнависҳои таърихӣ, катибаҳо, санадҳои ҳуқуқӣ ва дар асоси ин маъхазҳои мӯътамад омӯхтани таърихи халқи тоҷик, таҳқиқу омӯзиши таърихи мулкҳо, шаҳру ноҳияҳои алоҳидаи Тоҷикистон ва дастраси аҳли илм ва мардум гардинидани ин сарватҳои маънавии мардуми тоҷик машғул аст.

Дар тӯли фаъолияти пурсамари худ дастаи (отряди) махсуси археографии Шӯъбаи номбурда таҳти сарвари академик А.Мухторов ба тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ва берун аз он сафар намуда, ба ҷустуҷӯ ва чамъоварии ганҷҳои нодири таърихӣ машғул гаштаанд. Дар ҳайати дастаи (отряди) археографии Шӯъба солҳои гуногун қормандони Шӯъба – А.Ҷалилов, Н.Қосимов, Ш.Юсупов, А.Ягонӣ, В.Иброҳимов, Қ.Ҷамолов, Р.Одилбекова, Қ.Элчибеков, Ф.Хушенов, Р.Гузейнова, М.Ғиёсов, А.Исфаконӣ, З.Юсупов, Л.Додхудоева, Ҳ.Қурбонов, А.Саидов, К.Махсумов, Д.Бердиев, Ф.Абдулвоҳидова, солҳои минбаъда бо сарвари профессор Ҳ.Пирумшоев ва ходими илми Шӯъба Ҳамза Камол, С.Бобомуллоев ва дигарон ширкат варзиданд. [3, с. 13].

Доираи ҷустуҷӯи олимони Шӯъбаро водихои ҳам водии Зарафшон, ҳам Бадахшон, ҳам Хатлон, Рашту Дарвоз, Вахшу Қабодиён, Хучанд, Истаравшан, Панҷакент, Айнӣ, Исфара, Конибодом, Самарқанд, Бухоро, Бойсун ва ғайра дар бар гирифта, дар натиҷа шумораҳои хеле зиёди сарчашмаҳои таърихӣ ба даст омаданд. Ҳоло дар ҳазинаи Шӯъба қариб ҳафт ҳазор санадҳои асримиёнагӣ ва беш аз 2 ҳазор катибаҳои асрҳои IX-XX маҳфузанд [2, с. 67].

Санадҳои таърихӣ-ҳуқуқии бозёфтшуда аз лиҳози хронологӣ марҳилаҳои гуногуни таърихи халқи тоҷикро дар бар гирифта, мансуб ба асрҳои XV-XX мебошанд. Аз шумораи умумии ин васиқаҳои нодир (қариб 7 ҳазор) – ду (2) адад ба асри XV, ҳафт (7) адад ба асри XVI, чилу ҳашт (48) адад ба асри XVII, чилу ҳафт (47) адад ба асри XVIII, боқимонда ба асри XIX – ибтидои асри XX мансубанд [1, с. 47].

Аз лиҳози ҷуғрофӣ бошад ин аснод тамоми вилоятҳои Тоҷикистони муосирро дар бар гирифта, баъзе ҳуччатҳо аз Бухоро, Самарқанд, Фарғона ва дигар минтақаҳои берун аз ҷумҳурӣ ба даст омадаанд [5,247].

Дар ҷамъоварӣ, таҳқиқу омӯзиш ва дастраси аҳли илм ва умум гардонидани ин маҳзани нодир хизмати академик А.Мухторов хеле бузур аст. Дар рисолаву мақолаҳои сершумори ӯ, ки ба таъриху фарҳанги мулкҳои Истаравшан, Ҳисор, бахшида шудаанд ва дигар тадқиқотҳои олим санадҳои таърихӣ (васиқаҳо) чун сарчашмаи нодирҳои таърихӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

Дар асоси катибаҳо академик А.Мухторов рисолаи доктории худро Ҳимоя намуда, минбаъд ин таҳқиқоти мӯхташам бо номи «Эпиграфические памятники Кухистана (XI-XIX вв.)» дар ду ҷилд (ҷилди 1, соли 1978, ҷилди 2 соли 1979) ва шакли илмӣ-оммавии он «Санг ҳам диле дорад» ду маротиба (Душанбе, 1986, 1999 – нашри дуюм бо ҳуруфи кирилӣ ва арабиасоси тоҷикӣ) интишор гардид.

Шогирди академик А.Мухторов, катибашиноси маъруф Лола Додхудоева дар асоси бозёфтҳои навиштаҷоти рӯи санг катибаҳои Самарқандро мавзӯи тадқиқоти худ қарор дода, соли 1983 бомуваффақият рисолаи номзадии худро Ҳимоя намуд ва рисолаи хеле пураарзиш ва мӯхташами худ «Эпиграфические

памятники Самарканда XI-XIV вв. Том I» соли 1992 аз нашр баровард. Пажӯҳишгар Лола Додхудоева идомадиҳандаи поягузори мактаби илми катибашиносии тоҷик устодаш – академик А.Мухторов буда, ҳоло чун муҳаққиқи маъруфи соҳаи катибашиносӣ ва дастхатшиносӣ шӯҳрат дорад.

Дигар ходимони илми Шӯъба низ, аз ҷумла А.Ягонӣ, Р.Одилбекова, К.Элчибеков, А.Саидов ва дигарон дар асоси ҳуҷҷатҳои асримиёнагӣ ва дастнависҳои нодири таърихӣ рисолаҳои илми худро бомуваффақият ҷимоя намуданд.

Таърихи бозёфтҳо хеле аҷиб ва гуногунанд. Ҳар як санад, ҳар як катиба, ҳар як бозёфт таърих, қиссаву саргузашти худро дорад. Соқинони шаҳру ноҳияҳо ва деҳоти ҷумҳурӣ – мардуми касбу кори гуногун, хусусан зиёиён – омӯзгорон, шахсони бофарҳанг бо олимони ҳамкорӣ менамоянд ва кӯмаки хешро мерасонанд. Онҳо ҳуффаҳои қадима, дастнависҳо, катибаҳо, сиккаҳои қадимаро меоранд ё аксар вақт дар бораи бозёфт шудан ва мавҷудияти онҳо дар ин ё он маҳал хабар медиҳанд. Алалхусус ҳамкориҳои омӯзгорон, мактаббачагон, узви маҳфилҳои таъриху кишваршиносӣ ва дигар дӯстдорони таърихи бостон бо олимони самарани хуб дода, бисёр кашвиётҳо ва бозёфтҳои нодир маҳз бо саъю кӯшиш ва кӯмаки онҳо ба даст омадааст.

Пайнавишт:

1. Егани А.А., Чехович О.Д. Регисты среднеазиатских актов // Письменные памятники Востока. Историко-археологические исследования. – 1974. – М.: 1981. – С. 47-58.
2. Мухторов А. История Ура-тюбе (конец XV - начало XX вв). М.: 1998. – 287 с.
3. Пирумшоев Ҳ. Мақоми Шӯъбаи таърихи қадим, асрҳои мисна ва нав дар рушди илми таърихи ватанӣ. – С. 10-18.
4. Шарифов Ш. Дипломатикаи тоҷик: аз таърихи таҳқиқ, проблемҳо ва пешомадҳои омӯзиши он // Тадқиқоти гуманитарии Осиёи Марказӣ. – 2005. – №6. – С. 104-117.